

ReciTech 2025: Um Elo entre Educação, Comunidade e Meio Ambiente

Pedro Leite Valente – 4º do período – BICT – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – bolsista PIBEC - pedro.valente@estudante.ufla.br

Denilson Pereira Filho – 4º do período – BICT – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – bolsista PIBEC - denilson.filho@estudante.ufla.br

Roberta Alves – Docente – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – Orientador – roberta.alves@ufla.br

Instituição: Universidade Federal de Lavras – UFLA Paraíso

Resumo

A destinação inadequada de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEEs), como pilhas, baterias, cabos, celulares e eletrodomésticos em desuso, representa um dos grandes desafios ambientais atuais e demanda ações efetivas de educação ambiental. Nesse contexto, o projeto de extensão ReciTech 2025, desenvolvido na Universidade Federal de Lavras – Campus Paraíso (UFLA-Paraíso), tem como foco promover a conscientização sobre a reciclagem de REEEs e minimizar os impactos ambientais do descarte inadequado desses resíduos, ao mesmo tempo em que aproxima a universidade da comunidade local. O projeto emprega a metodologia de pesquisa-ação, estruturada em quatro fases: diagnóstico, planejamento, ação e avaliação. No diagnóstico, foram realizadas reuniões para definição da equipe executora composta por alunos do BICT (Bacharelado Interdisciplinar em Inovação Ciência e Tecnologia), esclarecimento da metodologia e apresentação dos objetivos: promover a conscientização sobre a reciclagem de REEEs e divulgar a universidade na região de São Sebastião do Paraíso. Na fase de planejamento, a equipe dividiu as tarefas, organizou as visitas às escolas de São Sebastião do Paraíso e estabeleceu contato com instituições de cidades da região para apresentar o projeto e convidá-las a participar do ReciTech 2025. Na fase de ação, atualmente em execução, foram realizadas visitas às escolas de ensino médio da região, mobilizando os estudantes para participarem de uma competição amistosa de coleta de REEEs. Paralelamente, está preparando a infraestrutura do campus para receber os alunos em visitas técnicas. Para incentivar a participação, foi criada uma competição de coleta de REEEs entre as turmas, com prêmios para os alunos com base no volume de resíduos arrecadados. Como resultados parciais, 30 escolas da região estão participando do ReciTech 2025, com engajamento significativo das escolas envolvidas e a participação ativa dos estudantes nas atividades propostas, refletindo maior compreensão dos impactos ambientais do consumo tecnológico. Essas ações têm fortalecido a imagem da UFLA-Paraíso junto à comunidade e reforçado a conscientização sobre a importância da reciclagem de materiais eletrônicos. Por fim, a implementação do projeto ReciTech 2025 já demonstra potencial para gerar impacto ambiental e social positivo, contribuindo tanto para a destinação adequada dos REEEs coletados quanto para a formação de uma consciência crítica e sustentável entre os jovens participantes. Prevê-se, ainda, a continuidade anual do projeto, ampliando progressivamente seus benefícios educativos, ambientais e sociais.

Palavras-Chave: Resíduos Eletroeletrônicos; Sustentabilidade; Ensino Médio; Extensão Universitária; Conscientização Ambiental.

Instituição de Fomento: Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEC)

Agradecimento: Os autores agradecem ao Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEC) pelo apoio financeiro e incentivo à pesquisa científica, fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho. Agradecem, igualmente, à Universidade Federal de Lavras (UFLA), em especial ao Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN), pelo suporte institucional, pela infraestrutura disponibilizada e pelo estímulo contínuo à produção de conhecimento e à inovação tecnológica